

Министерство здравоохранения Республики Беларусь
Учреждение образования
«Гродненский государственный медицинский университет»
Студенческое научное общество
Совет молодых ученых

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
КОНФЕРЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ,
ПОСВЯЩЕННОЙ
100-летию со дня рождения
Александра Захаровича
Нечипоренко**

21-22 апреля 2016 г.

Гродно
ГрГМУ
2016

УДК 61:005.745(06)
ББК 5я431
С23

Рекомендовано Редакционно-издательским советом УО «ГрГМУ»
(протокол № 6 от 15 апреля 2016 г.).

Редакционная коллегия:

ректор, проф. В.А. Снежицкий (отв. редактор);
первый проректор, доц. В.В. Воробьев;
проректор по научной работе,
доц. С.Б. Вольф;
проректор по учебной работе,
доц. И.П. Богданович;
проректор по клинической работе,
доц. В.И. Шишко;
декан лечебного факультета,
проф. Г.Г. Мармыш;
декан педиатрического факультета,
доц. А.Л. Гурин;
декан факультета иностранных учащихся, канд.
мед. наук, доц.
А.А. Стенько;
декан медико-психологического факультета,
проф. Т.М. Шамова;
декан медико-диагностического факультета,
проф. Е.С. Околокулак;
научный руководитель СНО,
проф. В.А. Басинский.
зав. каф., проф. Н.Е. Максимович;
зав. каф., доц. И.А. Наумов;
зав. каф., проф. В.М. Цыркунов;

Рецензенты:

зав. каф., проф. Н.С. Парамонова;
зав. каф., доц. В.А. Овчинников;
зав. каф., доц. В.А. Карпюк;
зав. каф., проф. Е.М. Тищенко;
зав. каф., доц. С.Л. Дудук;
зав. каф., проф. В.В. Лелевич;
зав. каф., доц. С.Н. Ильина;
зав. каф., проф. Л.В. Гутикова;
зав. каф., проф. В.В. Зинчук;
зав. каф., Я.В. Разводовская;
зав. каф., проф. С.М. Зиматкин;
зав. каф., проф. К.Н. Угляница;
зав. каф., проф. Н.А. Максимович;
зав. каф., доц. С.А. Ситкевич;
зав. каф., доц. Т.П. Пронько;
зав. каф., доц. В.И. Ковальчук;
зав. каф., доц. Е.П. Пустошило
зав. каф., доц. Ю.М. Киселевский
зав. каф. доц. В.Н. Хильманович;
зав. каф., проф. Э.В. Могилевец;
зав. каф., проф. П.В. Гарелик;
проф. Н.Ф. Силяева,
доц. А.В. Васильев;
председатель Совета СНО
О.В. Глебик

Сборник материалов конференции студентов и молодых ученых, посвященной 100-летию со дня рождения А. З. Нечипоренко, 21-22 апр. 2016 г. [Электронный ресурс] / отв. ред. В. А. Снежицкий. – Электрон. текст. дан. и прогр. (объем Mb). – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM- совместимый компьютер; Windows XP и выше; необходимая программа для работы Adobe Reader; ОЗУ 512 Мб; CD-ROM 16-х и выше. – Загл. с этикетки диска.
ISBN 978-985-558-683-9

Сборник содержит материалы конференции студентов и молодых ученых, посвященной 100-летию со дня рождения А.З. Нечипоренко, г.Гродно, 21-22 апреля 2016 г. Представленные работы посвящены актуальным теоретическим и практическим аспектам медицины и будут полезны студентам, научным работникам и врачам всех специальностей.

УДК 61:005.745(06)
ББК 5я431

ISBN 978-985-558-683-9

© ГрГМУ, 2016

МРТ В ОЦЕНКЕ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ У ЖЕНЩИН С ГЕНИТАЛЬНЫМ ПРОЛАПСОМ.....	53
<i>А.С. Нечипоренко</i>	
ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА	54
<i>Новицкая В.С.</i>	
НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ	55
<i>Петухов В.С., Страшко А.Ю.</i>	
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ CD69 НА МЕМБРАНАХ ФАГОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ФУРУНКУЛЕЗОМ И ГИДРАДЕНИТОМ.....	55
<i>Седёлкина Е.Л.</i>	
СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 9 ЛЕТ	56
<i>Галина Ткаченко, Ольга Касиян</i>	
СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕОАДЪВАНТНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ И ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОК, СТРАДАЮЩИХ МЕСТНО- РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ	57
<i>Хоров А.О., Угляница К.Н., Хомбак А.М.</i>	
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С, НЕ ОТВЕТИВШИХ НА ПРОТИВОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ.	58
<i>Черняк С.А</i>	
МАТРИКСНЫЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ-2 И -9 ПРИ СЕРОЗНЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКОВ	59
<i>Шульга А.В.¹, Vodnar M.²</i>	
ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА СВЕТА И МЕДИКАМЕТОЗНЫХ СРЕДСТВ В ТЕРАПИИ РОЗАЦЕА	60
<i>Ярмолик Е.С.</i>	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УЧАСТИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ «ИЩЕЛЯЮЩАЯ МАГИЯ» НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ МОЗГОВОЙ ИНСУЛЬТ	61
<i>Ярош А.С., Бегларян Э.А., Хильманович М.В</i>	
АНАЛИЗА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ДЕКАГИДРОХИНОЛИНА <i>IN SILICO</i> : РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА НА ПРИМЕРЕ АНАЛЬГЕТИЧЕСКОЙ И МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ.....	62
<i>Гончарук В.В., Пунько И.М.</i>	
МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФТОРОПЛАСТА С МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ РАНЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕЧЕНИ	63
<i>Кудло В.В.</i>	
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ АНАТОМИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ЗАДНЕЙ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНОЙ ДОЛЬКИ ПОЛУШАРИЙ МОЗЖЕЧКА ЧЕЛОВЕКА	64
<i>Марьенко Н.И</i>	
МОДЕЛИРОВАНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ	65
<i>Павлюковец А.Ю., Домостой Т.С., Казак Е.В., Олехнович Е.В.</i>	
ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВАРИАНТНОЙ АНАТОМИИ СЕГМЕНТАРНЫХ АРТЕРИЙ ПРАВОЙ ДОЛИ ПЕЧЕНИ.....	66
<i>Белоус П.В., Ващенко В.В., Дердюк М.С.</i>	
ТОПОГРАФИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ В БАССЕЙНЕ ЧРЕВНОГО СТВОЛА.....	67
<i>Величко И.М.</i>	
ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ЧРЕВНОГО СТВОЛА	68
<i>Величко И.М.</i>	
ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ АРТЕРИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙ СРЕДИННЫЙ НЕРВ	69
<i>Гаджиева Ф.Г.</i>	
ВЛИЯНИЕ ИБУПРОФЕНА И ЕГО КОМБИНАЦИИ С ВИНБОРОНОМ НА СОСТОЯНИЕ ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ У КРЫС СО СМОДЕЛИРОВАННЫМ АДЪЮВАНТНЫМ АРТРИТОМ.....	70
<i>Гладких Ф.В.</i>	
АНТИНИКОТИНОВАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ДЕКАГИДРОХИНОЛИНА.....	71
<i>Гончарук В.В., Олешкевич В.В., Краснянский С.Р., Василевская Я.А., Корнелюк Д.С., Жолук Г.Ю., Жолук А.Ю., Лебедько В.В.</i>	
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНАЛЬГЕТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НОВОГО ПРОИЗВОДНОГО ДЕКАГИДРОХИНОЛИНА.....	72
<i>Гончарук В.В., Пунько И.М., Корнелюк Д.С., Субач А.В., Лебедько В.В., Василевская Я.А.</i>	

ВЛИЯНИЕ ИБУПРОФЕНА И ЕГО КОМБИНАЦИИ С ВИНБОРОНОМ НА СОСТОЯНИЕ ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ У КРЫС СО СМОДЕЛИРОВАННЫМ АДЬЮВАНТНЫМ АРТРИТОМ

Гладких Ф.В.

Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Украина

Кафедра фармакологии

Научный руководитель – д-р мед. наук, доц. Степанюк Н.Г.

В последнее время внимание исследователей все больше привлекает проблема поиска новых путей профилактики и лечения побочных эффектов нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). К сожалению, известные на сегодня пути ослабления гастротоксичности НПВС (применение ингибиторов протонной помпы, H₂-гистаминоблокаторов, синтетических аналогов ППЕ₁) не способны удовлетворить потребности клинициста в полной мере [1]. Как известно, проблема язвенной болезни тесно связана с состоянием секреторной функции желудка.

Цель: оценить влияние монотерапии адьювантного артрита (АА) ибупрофеном (73 и 218 мг/кг) и его комбинации с винбороном (11 мг/кг) на желудочную секрецию у крыс. Дать характеристику влияния указанных препаратов на рН, общую кислотность и объем желудочного сока, полученного по методике Н. Shay [3].

Материалы и методы. Подопытные животные были разделены на 6 групп: I – интактные крысы (n = 7), II – крысы со смоделированным АА без лечения (контроль), III (n = 7) и IV (n = 7) – крысы с АА, которые получали ибупрофен (73 мг/кг, внутривентрикулярно (в/ж) и 218 мг/кг, в/ж соответственно), V (n = 7) и VI – крысы (n = 7), леченные ибупрофеном (73 мг/кг, в/ж и 218 мг/кг, в/ж соответственно) в комбинации с винбороном (11 мг/кг, в/ж). Интенсивность желудочной секреции оценивали по объему желудочного сока в мл/100 г. массы тела животного. Кислотность определяли титрованием по методике Михаэлиса (нем. Leonor Michaelis) и выражали в титровальных единицах (1 ТЕ = 1 мл 0,1 Моль раствора NaOH, необходимого для нейтрализации желудочного сока, в присутствии индикаторов фенолфталеина и бром тимолового синего). Определение величины рН желудочного сока осуществляли потенциометрическим методом с помощью чувствительных стеклянных электродов [2].

Результаты и обсуждение. Применение ибупрофена в терапии АА у крыс приводит к увеличению объема желудочной секреции, снижению рН и повышению кислотности желудочного сока. Комбинированная терапия АА ибупрофеном и винбороном привела к статистически достоверной (p<0.05) нормализации рН и кислотности, которые составляли соответственно 1,96 и 57,9 ТЕ при применении ибупрофена в дозе 73 мг/кг, а также 1,83 и 58,6 ТЕ при применении ибупрофена в дозе 218 мг/кг, что практически сопоставлялось с показателями интактных животных. Кроме того отмечалась нормализация объема желудочной секреции.

Выводы. Одновременное введение в организм крыс с АА ибупрофена и винборона сопровождается нивелированием признаков гастротоксичности указанного НПВС за счет ослабления факторов агрессии желудочного сока, путем повышения рН и снижения общей кислотности, что указывает на гастропротекторные свойства нового спазмолитика.

Литература:

1. Гладких Ф. В. Сучасні шляхи послаблення ульцерогенності нестероїдних протизапальних засобів : досягнення, невирішені питання та шляхи оптимізації / Ф. В. Гладких, Н. Г. Степанюк // Запорозький медичний журнал. – 2014. – № 2. – С. 82-86.
2. Доклінічні дослідження лікарських засобів : метод. рекомендації; за ред. член-кор. АМН України О. В. Стефанова. – К. : ВД «Авіцена», 2001. – 527 с.
3. Shay H. A. Simple method for the uniform production of gastric ulceration in the rat / H. A. Shay, S. Komarov, S. S. Fels, D. Meranze, M. Gruenshtein, H. Sipler // Gastroenterology. – 1945. - №5. – P. 43-61.

Научное издание

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
КОНФЕРЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ,
ПОСВЯЩЕННОЙ
100-летию со дня рождения
Александра Захаровича
Нечипоренко

21-22 апреля 2016 г.

Ответственный за выпуск С.Б. Вольф

Компьютерная верстка: Д.Р. Рапейко, А.А. Хартанович

Подписано в печать 20.04.2016.

Гарнитура Times

Тираж 50 экз. Заказ 91.

Издатель и полиграфическое исполнение
учреждение образования
«Гродненский государственный медицинский университет».
ЛП № 02330/445 от 18.12.2013.
Ул. Горького, 80, 230009, Гродно